

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

CICOM

Centro de
Investigación en
Comunicación

ALAIC

ALAIC 2018

30 JUL-01 AGO | COSTA RICA

XIV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación

**Comunicación en sociedades diversas:
Horizontes de inclusión, equidad y democracia**

Memorias

Grupo Temático 2

***Comunicación
Organizacional y
Relaciones Públicas***

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

CICOM

Centro de
Investigación en
Comunicación

ALAIC

30 JUL-01 AGO | COSTA RICA

XIV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación

Comunicación en sociedades diversas:
Horizontes de inclusión, equidad y democracia

GRUPO TEMÁTICO 2

*Comunicación Organizacional y
Relaciones Públicas*

Universidad de Costa Rica
San Pedro

ISSN 2179-7617

ÍNDICE

Constructivismo Relacional en la Comunicación Organizacional - reflexiones teóricas con base en la comunicación participativa <i>Raquel Evangelista</i>	7
Facebook como herramienta de comunicación en las empresas de América Latina <i>Paul Capriotti & Ileana Zeler</i>	13
“Onde uma vida muito melhor espera por você”: A estética da felicidade no reposicionamento de mercado da Igreja Universal. <i>Emanuelle Gonçalves Brandão Rodrigues & Karla Regina Macena P. Patriota</i>	20
Análisis y reflexiones en torno a la comunicación interpersonal y a distancia en el Programa de mentoría Consejeros de Carrera de la Pontificia Universidad Católica del Perú <i>Sara Karenina Pizarro Lozano</i>	26
Storytelling NAS ORGANIZAÇÕES: um recurso estratégico para interagir Com os interlocutores no cenário contemporâneo <i>Ivone de Lourdes Oliveira & Jeane Caroline de Oliveira Moreira</i>	35
Uso y apropiación de las TIC en ambientes organizacionales internos de las alcaldías de Cúcuta y Los Patios, Norte de Santander - Colombia. <i>Tania Manzano Cabrales & Erika Alejandra Maldonado Estévez & Andrea Catalina Camargo Pardo</i>	42
Uma sociedade de indivíduos cansados: reflexões sobre uma equação presente nos ambientes organizacionais. <i>Fernando Carara Lemos</i>	48
Global Capabilities Framework. El aporte latinoamericano en una investigación transnacional <i>Gabriel Sadi</i>	54
El uso de Twitter y Facebook como herramienta de e-CRM en el sector turístico institucional en México. Caso: Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato <i>María Migdalia Zazueta Hernández & Carlos de las Heras Pedrosa & Carmen Jambrino Maldonado</i>	63
Entre releases e caipirinhas: comida típica e cultura regional Brasileiras na comunicação do Rio Media Center <i>Adriana Guimarães Moreira</i>	69
De la integración de la comunicación organizacional a la Comunicación Organizacional Integrada <i>Assinnato Gisela & Sebastián Novomisky</i>	77

Ciberpolítica en España. Análisis del uso que los diputados hacen de los socialmedia en la última década <i>Ana Almansa – Martinez</i>	84
O ensino de teorias da Comunicação Organizacional em cursos de Comunicação no Brasil <i>João José Azevedo Curvello</i>	92
Agências reguladoras brasileiras: estruturas de poder e de (im) possibilidades de comunicação <i>Daniela Cidade</i>	101
O discurso organizacional em crises: uma análise do caso Samarco <i>Marina Silva Brauna & Maria Cecília Alves Martinez & Victor Gomes Laus</i>	107
Comunicación Responsable y Discurso Corporativo en Situaciones de Crisis: Caso Cabify-Mara Castilla. <i>Hilda Gabriela Hernández Flores & Andrea Estupiñán Villanueva & Brenda Giselle Corona Hernández</i>	115
Asesoría de Imprenta no Brasil: história, memória e transformações <i>Luciana Azevedo Pereira</i>	125
Integrated Communication Policy: a proposal of strategic thematic axes <i>Daiana Stasiak & Lutiana Casaroli</i>	131
Balance analítico sobre la estructura del Clima Organizacional en cuatro periodos históricos. <i>Juliana Reucing Polezzi</i>	137
¿Confiar sin vigilar? Un estudio cuantitativo de la participación en las organizaciones cooperativas de café en Costa Rica. <i>Lisbeth Araya Jiménez</i>	152
Constituição dos campos acadêmicos de Relações Públicas <i>Margarida M. Krohling Kunsch</i>	160
Comunicação estratégica no contexto das organizações: diálogo e alteridade nas relações organizacionais <i>Rosângela Florczak De Oliveira</i>	170
Teletrabajo e inclusão: una propuesta de responsabilidad social y comunicación interna. <i>María Victoria Pabón Montealegre & Doris Elena Muñoz Zapata</i>	176
Cosmóvisões disciplinares, abordagens e escolas de pensamento em relações públicas: uma proposta crítico-interpretativa <i>Else Lemos</i>	182

<hr/>		
Estrategias de comunicación en la implantación de Expediente Electrónico en el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay		188
<i>Daniel Ottado</i>		
“Producción, circulación y consumo del discurso sobre “filosofía” empresarial al interior de las organizaciones y sus mediaciones comunicativas”		
Estudio de caso en San Luis Potosí, México		198
<i>Lucía Alejandra Rocha Ortega & Jorge Arturo Mirabal Martínez & María Concepción Lara Mireles</i>		
Hablar con uno mismo en redes sociales: El diálogo entre una empresa que busca empatía y un público apático: caso Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC		207
<i>José Luis Vahos Montoya</i>		
Branded Content: do gênero à prática discursiva em Comunicação Organizacional		214
<i>Marcelo Marques Araújo</i>		
La comunicación organizacional en la era digital. La identidad y la imagen de Cultura Colectiva.		225
<i>Gissel Arely Portillo Gutiérrez</i>		
El emprendedurismo en América Latina: una visión desde la comunicación integral para las organizaciones		234
<i>Rebeca Illiana Arévalo Martínez & Raúl Santos Morales & Carlos Gaspar Pérez Várguez</i>		
Construcción del Código de Ética del Comunicólogo Organizacional en México: AMIPCO		248
<i>Griselda Guillén Ojeda & Nina Alejandra Martínez Arellano</i>		
Construyendo juntos a partir de las diferencias: Notas sobre la comunicación en procesos de colaboración interorganizacional		254
<i>Lissette Marroquín Velásquez</i>		
Comunicação e Comprometimento em cooperativas brasileiras: uma análise a partir da Escala de Bases do Comprometimento Organizacional		260
<i>Maura Padula & Maria Aparecida Ferrari</i>		
Fragments de uma discussão inacabada: a comunicação dissidente nas organizações.		267
<i>Luciana Buksztejn Gomes</i>		
A pesquisa em Comunicação Organizacional no Brasil: as Teses de Doutorado e suas temáticas.		273
<i>Cleusa Maria Andrade Scroferneker & Luciana Buksztejn Gomes & Francielle Benett Falavigna</i>		
Comunidad Clusters de Medellín. Pensar las estrategias y el estrategia de la comunicación desde los sistemas abiertos		281
<i>Mónica María Valle Flórez & María Teresa Herrera Echavarría</i>		
<hr/>		

Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Organizacional a través de medios digitales en apoyo a los afectados.

El caso del sismo en la Ciudad de México de Septiembre, 2017

María Antonieta Rebeil Corella & Herlinda Ortiz Rodríguez

288

Responsabilidad Social Corporativa y Sistemas de rendición de cuentas en los medios:

El caso Turner América Latina y sus canales Chilevisión vs CNN

María José Labrador Blanes & Verónica Rodríguez Rowe

301

Comunicación organizacional en el Sistema Educativo Municipal de Tijuana y los padres de familia.

María de Jesús Montoya Robles & Gerardo Guillermo León Barrios & Mara Itzel Rodríguez Casesus

310

Lobby and legislative power in Spain

Antonio Castillo Esparcia & Fernando Contreras & Pedro Hellín Ortuño

321

Citar: Zazueta-Hernández, M.M., de las Heras-Pedrosa, C. y Jambrino-Maldonado, C. (2018). El uso de Twitter y Facebook como herramienta de e-CRM en el sector turístico institucional en México. Caso: Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, en *Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión, equidad y democracia*, ALAIC 2018. Universidad de Costa Rica, pp. 63-68, doi:10.5281/zenodo.2703450

Ponencia presentada a: GT 2 Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas

El uso de Twitter y Facebook como herramienta de e-CRM en el sector turístico institucional en México. Caso: Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato

The use of Twitter and Facebook as an e-CRM tool in the institutional tourism sector in Mexico.

Case: Ministry of Tourism of the state of Guanajuato

*María Migdalia Zazueta Hernández*³²

*Carlos de las Heras Pedrosa*³³

*Carmen Jambrino Maldonado*³

Resumen: Esta investigación pretende identificar y explicar algunos de los factores relacionados con la intención de visita motivada por los contenidos y estrategias desarrolladas en redes sociales. Se utilizó una metodología mixta, la parte cualitativa consistió en observación no participante con el método netnográfico y entrevista al *community manager*, en la parte cuantitativa se realizó una regresión lineal con información obtenida de un cuestionario aplicado a un grupo de 107 estudiantes. Los hallazgos encontrados señalan que los usuarios que siguen la página de Facebook son más propensos a visitar el estado de Guanajuato que los seguidores en Twitter. El contenido visual en Facebook produce mayor motivación en la intención de visita que el contenido emitido por medio de Twitter.

Palabras Clave: Redes sociales, e-CRM, Turismo.

Tema central

El uso de las redes sociales es una tendencia que va en aumento gracias a las facilidades como el acceso a internet y la evolución de las nuevas tecnologías. En el turismo la búsqueda de información y conectividad para asuntos relacionados con viajes es cada vez más frecuente (Chen, Lai & Hua, 2017). La información que se genera vía redes sociales y medios oficiales es consultada por los viajeros interesados y genera un expectativa, satisfacción o bien intención de revisita según Jun, Jeong y Kim, (2016). Para este trabajo de investigación se estudiaron las páginas de Twitter y Facebook de turismo oficiales del estado de Guanajuato (México). Las características del sitio corresponden a un tipo turismo cultural, con sitios históricos y atributos naturales. El estado se encuentra situado al centro de México.

El análisis de las redes sociales busca conocer las relaciones de los seguidores y las páginas oficiales de la Secretaría de Turismo. Las estrategias empleadas así como los resultados de la investigación se detallan en la sección final.

Objetivos

- 1.- Analizar las estrategias de Social Media empleadas por la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato a través de Facebook y Twitter.
- 2.- Conocer la reacción de los usuarios ante las estrategias de e-CRM empleadas en Twitter y Facebook de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato.

32 María Migdalia Zazueta Hernández. Doctorante, Maestría, México, migdaliazazueta@gmail.com

33 Carlos de las Heras Pedrosa. Profesor investigador, Doctorado, España, cheras@uma.es

3 Carmen Jambrino Maldonado. Catedrática de comercialización e investigación de mercados, Doctorado, España, mcjambrino@uma.es

3.- Explicar la influencia que tienen las redes sociales Twitter y Facebook en la intención de visita por parte de los seguidores al estado de Guanajuato

Caracterización del estudio

Redes sociales

Las redes permiten intercambiar información que incrementa actitudes de semejanza, imitación y generación de innovación, media en transacciones entre organizaciones y cooperación entre personas, y genera poder y acceso diferencial a los recursos (Zeng & Gerritsen, 2014). Para fines de esta investigación se puede inferir que las redes sociales son comunidades de personas que comparten intereses o aficiones e interactúan entre sí con la finalidad de intercambiar opiniones para fortalecer o conocer algún tema específico y estas pueden tener su lugar en línea. Las redes sociales se han adaptado a los cambios a través de los años, lo que antes era conocido como una red social se pensaba como un contacto físico entre un grupo de personas, sin embargo con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías una parte de esta concepción y las relaciones humanas han emigrado al espacio virtual donde hoy en día es posible intercambiar información con personas que se encuentran en un espacio geográfico diferente.

Facebook es la red social con mayor número de usuarios, en 2015 celebraron sus [1.000.000.000](#) usuarios (Facebook, 2017). Por otro lado Twitter es también de las redes más utilizadas con 328 millones de usuarios (Twitter, 2017), ambas redes sociales proponen herramientas para generar contenidos interactivos, videos, textos, encuestas, contenido en video en vivo, mensajes privados, entre otras cosas que las han hecho de las preferidas por los usuarios.

Del CRM al e-CRM

El Customer Relationship Management o CRM está relacionado de manera estrecha al marketing viral, branding, e-branding, branding place, marketing de retención, marketing de recomendación y advergaming. Con los avances tecnológicos y el paso del tiempo tomó su lugar en internet y tuvo una transformación al mundo digital para denominarse e-CRM (Feinberg & Kadam 2002).

El marketing viral consiste en hacer que un mensaje recorra de manera masiva los medios electrónicos, enfocado principalmente en la redes sociales (Kim & Law, 2015) es relevante buscar que la información se convierta en viral ya sea sobre un destino, información o imágenes que motiven a los turistas a visitar el lugar (Park, & Chae 2015;2017) Para tener éxito con una estrategia en marketing viral se debe tomar en cuenta los horarios en los que se tiene más actividad, los temas y la forma en que se emite el mensaje (Mariani, Mura, & Di Felice, 2017).

Branding, e-Branding y Branding place son tres estrategias que están estrechamente vinculadas al turismo y las redes sociales. Las marcas en turismo son prestadores de servicio, destinos turísticos e incluso productos. El posicionamiento de las mismas es necesario, para esto se llevan a cabo estrategias presenciales y comunicación vía internet (Grzesiak, 2015). De manera puntual el Branding place se refiere al posicionamiento de un lugar o un destino turístico, remarcando los aspectos por el cual es interesante para un segmento de mercado (Rabbiosi, 2016).

Para que los clientes se mantengan leales a una empresa o destino turístico existen tres factores que se deben reforzar y tomar en cuenta, estos son: segmentación adecuada, tasa de retención de los pares y valor del cliente (McDougall, 2001). El marketing de retención busca satisfacer a los mismos clientes evitando generar gastos excesivos en atraer nuevos consumidores. Por otro lado Alshurideh (2016) plantea el beneficio para los clientes de ser leales a un mismo proveedor de servicios.

Marketing de recomendación de adapta de manera especial al turismo, ya que es participe de la confianza que juega un papel importante al momento de probar nuevas experiencias. Las nuevas tecnologías tienen un papel importante en este tema, ya que las recomendaciones corren a través de los medios de comunicación electrónicos (Suzuki & Morimoto, 2014). La satisfacción es un elemento esencial para que el marketing de recomendación tenga un efecto positivo (Jun, Jeong, & Kim, 2016).

Una de las estrategias que toma cada vez más fuerza es el advergaming el cual consiste en generar juegos con efectos de promoción de un producto, servicio o marca. Los usuarios del juego comparten información de sus cuentas de redes sociales, correo electrónico, datos de contacto para tener acceso a participar en alguna promoción, sorteo o ganar el juego que la empresa propone. En el turismo es una estrategia que toma cada vez más importancia debido al resultado que presenta (Xu, Tian, Buhalis, Weber & Zhang, 2015). El conocimiento de la marca y la lealtad a un destino

son los objetivos más recurrentes de esta estrategia en el turismo (Xu, Buhalis & Weber, 2017). Las facilidades que presenta la tecnología hacen que este tipo de estrategia sea más útil a las empresas y más entretenida a los usuarios Borrero (2015).

Metodología de abordaje

Se realizó un estudio exploratorio longitudinal en el cual se tomaron como objeto de estudio las páginas de Twitter y Facebook oficiales manejadas por la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato. La investigación que se realizó fue de carácter mixto es decir, cuenta con una parte cualitativa, en la cual se aplicaron encuestas en escala de Likert y en la parte cualitativa comprende entrevistas aplicadas a expertos en el tema.

La primera etapa de la investigación constó de un estudio exploratorio, donde el objetivo principal de la misma fue obtener información acerca del manejo de las redes sociales por parte de la dependencia de turismo del estado de Guanajuato y la respuesta que se obtiene de los seguidores. El proceso de investigación que se adoptó fue flexible por lo que se elaboró un instrumento de medición adecuado a las necesidades de la investigación y la información recolectada para facilitar su análisis, de acuerdo a lo propuesto por Malhotra (2008). Posteriormente se recolectaron datos mediante una investigación descriptiva, donde se observaron hechos y factores que influyen en el comportamiento de los usuarios de las páginas de Facebook y Twitter y determinan el grado en que las estrategias de marketing están asociadas con el éxito del sector turístico del estado tal y como lo proponen Tamayo y Tamayo (2004).

Se determinó que el periodo de observación de las páginas fuera de 5 semanas, del 1 de febrero al 8 de marzo de 2015, ya que se consideró suficiente tiempo para recolectar información confiable y actual sobre las estrategias realizadas por la dependencia gubernamental y las actividades de los seguidores; esto nos ofrece la ventaja de obtener una gran cantidad de datos y por ende la precisión de la investigación, tal y como lo plantea Sampieri (2010).

Para demostrar los supuestos se realizó un experimento donde un grupo de 107 personas dio seguimiento a las páginas de Twitter y Facebook durante un periodo de cinco semanas realizando reportes semanales de lo observado, al final del periodo se les aplicó una encuesta a los participantes.

La muestra fue seleccionada por conveniencia debido a que el 21% de la población que usa más Internet y redes sociales en México son las personas entre 19 y 24 años (AMIPCI, 2014) el 81% de ésta población usa diariamente internet (INEGI, 2017), por lo que los participantes seleccionados fueron alumnos de la universidad de Guadalajara de diferentes carreras del sector económico administrativo, con edad variable entre los 18 y los 24 años en promedio, fue indiferente la selección de género para la participación de este experimento, ya que el uso de internet entre hombres y mujeres es el mismo.

La parte cualitativa se realizó utilizando la Netnografía, la cual refiere a un método cualitativo e interpretativo pensado de modo específico para investigar el comportamiento del consumidor en los entornos de las comunidades y culturas en uso en Internet (Kozinets, 2017).

Para la selección del método para el análisis cuantitativo se utilizó el esquema de Hair et al. (1999). Primeramente, debido a que Bagozzi y Yi (1988) establecen que las cargas factoriales de cada uno de los ítems que componen una escala de medida deben ser igual o mayor a 0,6, se realizó un análisis factorial con el fin de detectar aquellos ítems provenientes de los modelos revisados que no ~~tuvieran~~ cumplieran con una carga factorial suficiente para posteriormente ser eliminados y tener una mayor calidad en las escalas de medición en el modelo propuesto al reducir el número de datos.

Después de llevar a cabo el análisis factorial se realizó una prueba de fiabilidad de escalas mediante el programa de SPSS con la finalidad de comprobar que el coeficiente de Cronbach de cada una de las escalas alcanzara un valor mínimo de 0.7 de acuerdo con Hajli (2014) y Wasko, Faraj y Teigland (2004), quienes establecen además que el límite inferior para el alfa de Cronbach puede bajar a 0,60 si se tratara de una investigación exploratoria. Para la comprobación de hipótesis se realizaron dos pruebas, la primera fue la esfericidad de Bartlett y posteriormente se realizó la prueba de T de Student.

Subsiguientemente, con el fin de estudiar la relación entre las distintas variables independientes propuestas, se utilizó el método regresión múltiple y análisis de correlación, utilizando la siguiente ecuación de regresión: $Y' = a' + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$

Resultados y conclusiones

Para comprender las estrategias y contenidos en las redes sociales Twitter y Facebook se analizaron los siguientes componentes de ambas redes sociales: tipo de lenguaje, tiempo de actualización de las redes, variedad de temas publicados, respuestas por parte del *Community Manager* (CM), interacción entre usuarios, respuesta a quejas, información turística sobre hospedaje, restaurantes y actividades turísticas, publicación sobre eventos culturales, artísticos y deportivos, identificación de la marca Guanajuato México, tipo de contenido como fotografías, videos y textos.

En relación al resultado obtenido de la entrevista al *community manager* expresaron tener una estrategia de comunicación debido a que la mayor parte de sus seguidores de ambas redes sociales se encuentran en Latinoamérica. El objetivo principal de sus redes sociales es dar a conocer la cultura y los pueblos mágicos a través de contenido audiovisual. Por otro lado afirman que la estrategia de contenido entre las dos redes sociales es diferente debido a que Facebook es una plataforma más enfocada al contenido audiovisual que Twitter.

A pesar que el lenguaje dentro de una red social se puede considerar como importante, este no tuvo un impacto relevante al momento de analizarlo de forma estadística con el programa SPSS, sin embargo se recomienda que éste siempre se mantenga en una línea adecuada a los seguidores ya que de lo contrario puede tener un impacto negativo con los usuarios.

Ambas redes sociales se actualizan constantemente lo que es altamente recomendable, sin embargo el contenido con el que se actualicen debe ser relevante para los seguidores, es decir tener algún propósito en especial. El presentar lugares de forma ilustrada fue muy apreciado por los seguidores ya que esto los invitó a conocer más sobre el destino. En cuanto al contenido audiovisual faltó hacer más énfasis en la presentación de videos ya que estos son muy pocos dentro de las redes sociales.

La diversidad de información va ligada a los objetivos con los que cuenta el sitio, a pesar que una pequeña parte de los participantes mostraron indiferencia ante el tema, la mayoría de los usuarios consideraron que diferentes temas tratados dentro de la red social son importantes para la motivación a la visita.

El tipo de información que se encontró publicada fueron hoteles, restaurantes y actividades a realizar, este tipo de publicaciones puede utilizarse de forma viral y a su vez para motivar a los seguidores e incentivarlos a visitar el lugar que se promueve dentro de la publicación. Sin embargo los participantes del estudio externaron que estas publicaciones fueron muy pocas.

Las recomendaciones de viaje y la información emitida para que los usuarios tengan una mejor estancia fue muy apreciada por los seguidores a pesar que no fue abundante. La participación de los seguidores dentro de la red social genera contenido viral, por lo que es importante que el CM se enfoque en promover la interacción de los seguidores. Para una red social es importante tener dinamismo en cuanto a la actividad por lo que se recomienda intensificar este tipo de estrategia.

La relación del usuario con el CM es importante debido a que la aclaración de dudas, recepción de quejas y sugerencias hace que el usuario tenga una participación activa en la red social. Dentro de este apartado el tiempo de respuesta juega un papel primordial ya que genera que el usuario pueda externalizar alguna situación con la seguridad de que esta será atendida en un periodo corto de tiempo. Estos factores fueron los que proporcionaron una relación más estrecha y relevante en los resultados de correlación del estudio.

En cuanto a los atractivos que motivan a visitar una ciudad los usuarios manifestaron que cultura e historia es uno de los atractivos que más los incita a visitar destino, esto se puede aprovechar debido a que el estado de Guanajuato cuenta con lugares históricos y culturales, estos se pueden promover más en las publicaciones para generar intención de visita. Aunado a esto el conocimiento fue uno de los factores más importantes para que un turista visite una ciudad, por lo que la adquisición de nuevos conocimientos deben reforzarse con publicaciones de museos y exposiciones que puedan aportar al turista nuevas experiencias.

En general los usuarios manifestaron estar motivados para visitar alguna ciudad del estado de Guanajuato, sin embargo existen áreas de oportunidad que se pueden mejorar o incluso intensificar para lograr mejores resultados.

De acuerdo a lo observado las estrategias que se emplean más son estrategias de marketing viral, sin embargo se puede aprovechar más el gran número de seguidores con los que cuentan ambas redes sociales. El motivar a los seguidores a replicar las publicaciones puede lograr un gran impacto viral a través de estas redes sociales.

La comunicación visual es la que tiene mayor impacto para generar intención de visita, debido a que los usuarios se sienten más atraídos por lo visual que por el simple texto. Esto se puede observar con el número de participaciones que estas publicaciones generan.

Las estrategias de e-CRM tienen una influencia positiva en la intención de visita ya que la comunicación con el CM tiene un peso importante en la correlación de intención de visita.

Las redes sociales Twitter y Facebook tienen una influencia en la intención de visita gracias a la información que se presenta en cada una de las redes sociales. La interacción entre seguidores y CM produce que el usuario se sienta más involucrado con el estado de Guanajuato.

Figura 1. Intención de visita

Después de haber seguido la página cuál es la probabilidad de visitar alguna ciudad del estado de Guanajuato

Se concluye que los usuarios que siguen la página de Facebook son más propensos a visitar el estado de Guanajuato que los seguidores de la cuenta de Twitter (ver figura 1). El contenido visual en Facebook produce mayor motivación en la intención de visita que el contenido emitido por medio de Twitter. La respuesta de los comentarios por parte del CM provoca un impacto positivo en la intención de visita del usuario.

Bibliografía

- AMIPCI. (2014). *Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2014*. México, DF: AMIPCI.
- Alshurideh, M. T. (2016). Is Customer Retention Beneficial for Customers: A Conceptual Background. *Journal of Research in Marketing*, 5(3), 382. doi:10.17722/jorm.v5i3.126
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Journal of the academy of marketing science*, 16(1), 74-94.
- Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2016). Online branding: Development of hotel branding through interactivity theory. *Tourism Management*, 57, 180-192. doi:10.1016/j.tourman.2016.06.007
- Borrero, F. (2015). Gamification techniques in tourism, application test, Casa Mosquera Museum. *Sistemas y Telemática*, 13(33), 63. doi:10.18046/syt.v13i33.2081
- Chen, C. M., Lai, F. T., & Hua, K. T. (2017). A linkage between Internet use and tourism activities. *Current Issues in Tourism*, 1-10. doi:10.1080/13683500.2017.1403417
- Grzesiak, M. (2015). E-branding vs. traditional branding. *Modern Management Review*. doi:10.7862/rz.2015.mmr.56
- Park, S. B., Ok, C. M., & Chae, B. K. (2016). Using Twitter data for cruise tourism marketing and research. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 33(6), 885-898. doi:10.1080/10548408.2015.1071688
- Park, S. B., Kim, H. J., & Ok, C. M. (2017). Linking emotion and place on Twitter at Disneyland. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 1-14. doi:10.1080/10548408.2017.1401508
- Feinberg, R., & Kadam, R. (2002). E-CRM Web service attributes as determinants of customer satisfaction with retail Web sites. *International Journal of Service Industry Management*, 13(5), 432-451.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1999). *Análisis multivariante* (Vol. 491). Madrid: Prentice Hall.
- Hajli, M. N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. *International Journal of Market Research*, 56(3), 387-404.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio* (6a. ed. --). México D.F.: McGraw-Hill.
- INEGI (2017). Estadísticas a propósito del día mundial del internet (17 de mayo 2017). 15 de mayo 2017, Aguascalientes, Aguascalientes.
- Jun, M.J., Jeong, C., & Kim, J.H. (2016). The Effect Analysis of the Project to Establish the Tourism Information System : Effect on Tourist Satisfaction, Intention of Revisit, and Recommendation. *International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 30(3), 123. doi:10.21298/ijthr.2016.03.30.3.123
- Kim, H. H., & Law, R. (2015). Smartphones in Tourism and Hospitality Marketing: A Literature Review. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 32(6), 692-711. doi:10.1080/10548408.2014.943458
- Kozinets, R. (2017). Netnography: radical participative understanding for a networked communications society. In C. Willig & W. Rogers *The SAGE Handbook of qualitative research in psychology* (pp. 374-380). 55 City Road, London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781526405555.n22
- McDougall, G. (2001). Customer Retention Strategies. *Services Marketing Quarterly*, 22(1), 39-55. doi:10.1300/j396v22n01_04
- Malhotra, N. K. (Ed.) (2008). *SAGE Library in Marketing :Fundamentals of marketing research* (Vols. 1-6). London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781446261767
- Mariani, M. M., Mura, M., & Di Felice, M. (2017). The determinants of Facebook social engagement for national tourism organizations' Facebook pages: A quantitative approach. *Journal of Destination Marketing & Management*.
- Rabbiosi, C. (2016). Place branding performances in tourist local food shops. *Annals of Tourism Research*, 60, 154-168. doi:10.1016/j.annals.2016.07.002
- Suzuki, S., & Morimoto, S. (2014). Electronic Internal Marketing for Tourism - A New Tourism Marketing Approach. Proceedings of the 11th International Conference on e-Business. doi:10.5220/0005100900630067
- Tamayo y Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica*, (4ta ed). México: Ilmusá. Pp. 111-141.
- Wasko, M. M., Faraj, S., & Teigland, R. (2004). Collective action and knowledge contribution in electronic networks of practice. *Journal of the Association for Information Systems*, 5(11), 2.
- Xu, F., Buhalis, D., & Weber, J. (2017). Serious games and the gamification of tourism. *Tourism Management*, 60, 244-256. doi:10.1016/j.tourman.2016.11.020
- Xu, F., Tian, F., Buhalis, D., Weber, J., & Zhang, H. (2015). Tourists as Mobile Gamers: Gamification for Tourism Marketing. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 33(8), 1124-1142. doi:10.1080/10548408.2015.1093999
- Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. *Tourism Management Perspectives*, 10, 27-36.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

CICOM

Centro de
Investigación en
Comunicación

ALAIC

ALAIC2018

30 JUL-01 AGO | COSTA RICA

PATROCINADORES

CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

ES... MUUUCHA GALLETA!

Te acompaña siempre.

PROFESIONALES
EN COMUNICACIÓN
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE COSTA RICA

